

FİNANSAL OKURYAZARLIĞIN FİNANSAL, SOSYAL VE BİREYSEL REFAH İLE İLİŞKİSİ

İdris ADIGÜZEL¹

<https://orcid.org/0000-0002-6737-4387>

Mehmet GÜLER²

<https://orcid.org/0000-0002-2956-7604>

Öz

Günümüzde sürekli olarak piyasaya yeni finansal ürünler ve hizmetler sunulmakta, bu durum hem tasarruf hem de yatırım açısından çok sayıda ve karmaşık fırsatlar yaratmaktadır. Ancak ürünlerin teknik detaylarının fazlalığı ve karar verme sürecinin zorluğu, özellikle finansal bilgisi yetersiz bireylerde hatalı finansal kararlar alınmasına yol açabilmektedir. Zamanla bireysel mali hatalar zinciri ekonominin geneline yayılarak ülke ekonomisine zarar vermektedir. Dolayısıyla bireylerin finansal konularda bilinçli, etkili ve güvenilir kararlar alabilmesi anlamına gelen finansal okuryazarlık kavramı makro düzeyde üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu çalışma, bireylerin finansal okuryazarlık düzeylerinin finansal, bireysel ve sosyal refah üzerindeki etkilerini derinlemesine incelemeyi hedeflemektedir. Araştırmada, finansal okuryazarlığın bireylerin doğru finansal kararlar alma, tasarruf yapma, bütçe oluşturma ve riskleri değerlendirme yetenekleri üzerindeki önemli rolü ön planda tutulmakta; ayrıca finansal eğitimin bu süreçteki katkısı teorik bir çerçeve ve literatür temelinde ele alınmaktadır. İnsan sermayesi teorisi, davranışsal iktisat ve rasyonel tercih kuramları çerçevesinde, finansal bilgi ve becerilerin yalnızca bireysel refahı değil, aynı zamanda toplumsal ekonomik istikrarı nasıl etkilediği tartışılmaktadır. Bu bağlamda, finansal okuryazarlığın artırılmasına yönelik politika önerileri sunulmakta ve finansal eğitim programlarının yaygınlaştırılmasının önemi vurgulanmaktadır.

¹ Dr., idris-1987@hotmail.com

² Doç. Dr, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İstanbul, mehmetguler@istanbul.edu.tr

Bu çalışma etik kurul kararı gerektirmemektedir.

Anahtar Kelimeler: Finansal okuryazarlık, Finansal eğitim, Finansal farkındalık

THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL LITERACY AND FINANCIAL, SOCIAL AND INDIVIDUAL WELL-BEING

Abstract

Today, new financial products and services are constantly being introduced to the market, creating numerous and complex opportunities for both savings and investment. However, the excessive technical details of the products and the difficulty of the decision-making process may lead to erroneous financial decisions, especially in individuals with insufficient financial knowledge. Over time, the chain of individual financial mistakes spreads throughout the economy and damages the national economy. Therefore, the concept of financial literacy, which means the ability of individuals to make informed, effective and reliable financial decisions, is an issue that should be emphasised at the macro level. This study aims to examine the effects of individuals' financial literacy levels on financial, individual and social welfare in depth. In the study, the important role of financial literacy on individuals' ability to make the right financial decisions, to save, to budget and to assess risks is prioritised; in addition, the contribution of financial education in this process is discussed on the basis of a theoretical framework and literature. Within the framework of human capital theory, behavioural economics and rational choice theories, it is discussed how financial knowledge and skills affect not only individual welfare but also social economic stability. In this context, policy recommendations for increasing financial literacy are presented and the importance of expanding financial education programmes is emphasized.

87

Key Words: Financial literacy, Financial education, Financial awareness

GİRİŞ

Günümüzde finansal sistemin gelişmesi ve karmaşıklaşması, finansal ürün ve hizmetlerin çeşitlenmesi ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte bireylerin finansal bilgiye sahip olması giderek önem kazanmaktadır. Finansal okuryazar bireyler, mali durumlarını etkili bir şekilde yönetebilir, orta ve uzun vadeli planlar yapabilir, para yönetiminin yararlarını ve risklerini anlayabilir, finansal ürün ve hizmetlerin nasıl çalıştığını ve hangilerinin kendileri için doğru olduğunu anlayabilirler. Finansal ürün ve hizmetler hakkında doğru bilgiye nasıl ulaşacaklarını öğrendikleri için finansal ürünlerin kullanımını onlar için daha da önemli hale gelecektir (Hayta, 2011).

Bireyler, hayatta kalmak ve yaşam kalitelerini korumak için belirli bir gelir düzeyine ihtiyaç duyarlar. Bu gelir, değişik finansal gereksinim ve hedefler doğrultusunda

yönetilir. Örneğin, emeklilik dönemine hazırlanmak amacıyla bireysel emeklilik hesaplarına katkı yapabilirler. Gelirlerinin bir bölümünü tüketirken, geri kalan kısmını tasarruf hesaplarında veya kolayca ulaşılabilen birikimlerde değerlendirebilirler. Ayrıca, gelirlerini yükseltmek için çeşitli yatırım araçlarına yönelebilir veya ev ya da araba gibi uzun vadeli hedefleri için banka kredisi alabilirler. Bu nedenle bireyler bütçeleme, yatırım yapma, tasarruf yapma, kredi kullanma, ödemeleri kapatma gibi birçok finansal konuda finansal sistemle etkileşime girmektedir (Kılıç, 2019).

Finansal okuryazar bir kişi, nakit parasını bilinçli yönetebilmeli, gereğinden fazla harcamadan bilinçli tüketici olabilmeli ve tasarruf alışkanlığı geliştirebilmelidir. Bireyler, gelirlerini kullandıktan sonra geriye kalan parayı biriktirebileceği gibi, kazançlarının belirli bir kısmını önceden tasarruf etmek amacıyla ayırarak kalanını harçayabilirler. Etkili bir mali yönetim sağlamak amacıyla sadece bütçe planlaması değil, aynı zamanda sürekli tasarruf alışkanlıkları da kazanılmalıdır. Nakit giriş ve çıkışlarının kayıt altına alınması, bireylerin gelir ve giderlerini kontrol edebilmeleri, bütçelerini bilinçli yönetebilmeleri, hataları net bir şekilde tespit edip düzeltebilmeleri açısından önemlidir (Gökmen, 2012).

Finansal okuryazar bireylerin, finansal sistemin nasıl çalıştığını anlamaları ve bilgi ve tecrübeleri doğrultusunda veya finansal uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda, tasarruflarını uygun gelir getirici yatırım araçlarına yönlendirmek için en uygun finansal açıkları tespit edebilmeleri beklenmektedir (Sancak, 2012).

Bireylerin finansal bilgi eğitimleri alması hem kendi finansal refahları ve güvenlikleri hem de ülkenin ekonomik büyümesi ve kalkınması açısından oldukça önem taşımaktadır. Türkiye'deki literatür incelendiğinde bireyler arasında finansal okuryazarlık düzeyinin düşük olduğu görülmüştür. Bu nedenle devlet tarafından desteklenen finansal okuryazarlık eğitim projelerinin yaygınlaştırılması, finansal okuryazarlığın öneminin anlatılması, bireylerin finansal bilgi ve farkındalıklarının artırılması ve eğitimlerin uygulanmasının sağlanması gerekmektedir.

Bu çalışmanın amacı, bireylerin finansal okuryazarlık düzeylerinin artışının, yalnızca kişisel mali karar alma süreçlerine değil, aynı zamanda bireylerin finansal, sosyal ve genel refah seviyelerine olan etkilerini çok boyutlu bir yaklaşım ile incelemektir. Günümüzde finansal sistemlerin giderek karmaşıklaşması ve finansal ürün ile hizmet çeşitliliğinin

artması, bireylerin doğru ve bilinçli mali kararlar alabilmeleri ihtiyacını daha da önemli hale getirmektedir. Bu çerçevede, çalışmada finansal okuryazarlığın teorik temelleri açıklanmakta; finansal eğitimin bireyler üzerindeki rolü tartışılmakta ve finansal okuryazarlığın refah üzerindeki etkileri literatür ışığında analiz edilmektedir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, finansal eğitim politikalarının geliştirilmesi ve toplumda finansal farkındalığın artırılmasına yönelik önerilerde bulunmak da çalışmanın hedefleri arasında yer almaktadır.

1. FİNANSAL OKURYAZARLIK KAVRAMI

Finansal okuryazarlığı, bireyin potansiyel finansal sonuçları tanımak ve karar vermek için gerekli bilgileri elde etme, anlama ve değerlendirme yeteneği olarak tanımlamaktadır. Mason ve Wilson, finansal okuryazarlık ile finansal farkındalık arasındaki ilişkiyi incelemiş ve finansal farkındalığın, finansal okuryazarlığın bir bileşeni olduğunu belirtmişlerdir. Finansal okuryazar bir kişinin finansal farkındalığa sahip olması gerekir. Ancak bireylerin finansal bilgiye sahip olmasa da finansal farkındalığa sahip olmaları mümkündür (Mason ve Wilson, 2000).

Houston'a göre finansal okuryazarlık, birbiriyle ilişkili finansal bilgi, eğitim, davranış ve refah kavramlarının yanı sıra kişisel finansa özgü insan sermayesinin bilgisi ve uygulanmasından oluşmaktadır. Bu nedenle finansal okuryazarlık, tüketimden beklenen ömür boyu getiriye artırmak için finansal faaliyetlerde kullanılabilecek bir insan sermayesi unsurudur (Huston, 2010).

Finansal okuryazar insanlar, satın alma işlemi yapmadan önce finansal ürün ve hizmetleri iyice değerlendirip araştırarak bilgilendirilirler. Ayrıca bir sorun ortaya çıktığında kiminle iletişime geçeceklerini ve onlarla nasıl iletişime geçeceklerini de bilmektedirler. Mali açıdan bilgili insanlar gelirlerini etkili bir şekilde yönetebilirler. Bugünü düşünmek yerine geleceğe yönelik uzun vadeli planlar yapar ve bunları hayata geçirirler. Finansal okuryazar bireyler risk faktörlerini göz önünde bulundurarak gelirini ve varlıklarını korumak için gerekli adımlar atarak önceden tedbir almaktadır (Gökmen, 2012).

Opletalova'ya göre finansal okuryazar insanlar, finansal ürünlerin miktarları hakkında kapsamlı bilgiye sahip, hane halkı bütçelerini nasıl yöneteceklerini ve açıkları nasıl kapatacaklarını, aylık harcamaları nasıl planlayacaklarını öngörülebilir bulunabilmektedirler (2015).

2. FİNANSAL OKURYAZARLIĞIN ÖNEMİ

Günümüzde serbest piyasa ekonomilerinin yaygınlaşması ve finansal ürünlerin karmaşıklığının artmasıyla birlikte dünyanın birçok yerinde finansal okuryazarlık giderek önem kazanmaya başladı. Ayrıca toplumun zaman içerisinde değişen demografik yapısı da finansal okuryazarlık kavramını ön plana çıkarmaktadır. Finansal okuryazarlık toplumun sadece belli kesimlerini değil herkesi etkileyen bir önemli bir konudur. Bireyler sınırlı finansal kaynaklardan maksimum faydayı sağlamak isterler ve bunun için bireylerin finansal okuryazar olması gerekmektedir (Hayta, 2011).

Politikacılar, eğitimciler, ekonomistler ve bankacılar da dahil olmak üzere çeşitli gruplar sıklıkla finansal okuryazarlık konusunu ele almaktadır. Bu gruplar, bireylerin finansal kavramlar ve finansal refahlarını iyileştirmek için aldıkları kararlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları konusunda hemfikirdir. Bilgi eksikliğinin yanı sıra çoğu insanın banka hesabının olmadığı, kredi kartı borcunun yüksek olduğu ve emeklilik için birikim yapmadığı da tespit edilmiştir (Kılıç, 2019). Finansal bilgi eksikliği bir birey için maliyetli olabilmektedir.

Finansal okuryazarlık, bireyin finansal uzman olması veya finansal alanda profesyonel olarak çalışması anlamına gelmemektedir. Finansal okuryazar birey, temel finansal kavramları anlayan, kendisinin ve ailesinin finansal refahı için yeterli bilgi ve beceriye sahip olan kişidir. Örneğin, finans konusunda bilgili kişilerin, hisse senedi, tahvil gibi yatırım ürünlerinin nasıl değerlendirilip hesaplanacağını bilmekten ziyade, finansal ürünlerin ne olduğunu ve tahvil ile hisse senedi arasındaki farkı bilmesi gerekmektedir (Mason ve Wilson, 2000).

Doğru para yönetimi için bireylerin finansal bilgiye sahip olması, orta ve uzun vadeli planlar yapabilmesi, para yönetiminin yararlarını ve risklerini anlayabilmesi, finansal ürün ve hizmetler hakkında bilgi sahibi olması ve doğru bilgiye sahip olması önemlidir (Hayta, 2011).

Finansal okuryazarlığın faydalarından biri de tasarruf, borçlanma gibi konularda karar verirken bilinçli finansal karar almayı sağlayarak kişisel refahı artırmasıdır. Finansal okuryazarlığı yüksek kişiler bütçe yapma alışkanlığına sahip, tasarruf etme alışkanlığına sahip kişilerdir. Bu kişiler para biriktirmeyi bildikleri için hem para biriktirme alışkanlığını geliştirirler hem de biriktirdikleri parayı daha verimli kullanabilmektedirler.

Ayrıca bu kişiler finansal ürün seçiminde ve kredi kartı kullanımında daha rasyonel davranmaktadırlar (İçke, 2017).

Bireylerin gelecekteki emekliliklerini planlarken doğru kararlar alabilmeleri ve maddi kayıplardan kaçınabilmeleri için finansal bilgi gereklidir. Finansal okuryazarlığı yüksek olan kişilerin emeklilik için daha fazla tasarruf etme, yatırımlarından daha fazla getiri elde etme, emeklilik paralarını daha iyi yönetme ve emeklilik yatırımlarının riskini çeşitlendirme eğiliminde oldukları tespit edilmiştir (Karataş, 2017).

Finansal açıdan eğitilmiş insanlar daha yüksek gelir elde eder ve daha iyi tasarruf alışkanlıklarına sahip olmaktadır. Emeklilik planlamalarının bir parçası olarak daha fazla para biriktirmekte, borçlarını daha iyi yönetmekte ve borçlanma konusunda daha akıllı davranmaktadır.

Finansal okuryazarlık bütçeleme ve para yönetiminden daha fazlasını içermektedir. Sıradan hane halkının tasarruf ve tüketim alışkanlıkları toplumun mali karakterini oluşturmaktadır. Bu nedenle, finansal güvenliğin ve aile refahının artırılması için finansal okuryazarlık konusuna bilgili ve finansal açıdan yetenekli bireyler tarafından alınması gerekir. Ekonomik koşulları iyi olan aileler toplumun kalkınmasına ve ilerlemesine daha iyi katkı sağlamaktadır. Bu nedenle finansal okuryazarlık sadece bireyler ve aileler için değil aynı zamanda toplum için de oldukça önemlidir.

91

3. KURAMSAL ÇERÇEVE

Finansal okuryazarlık, bireylerin gelir, tasarruf, yatırım ve borçlanma gibi temel finansal kararları etkili bir şekilde alabilmesi için gerekli bilgi, beceri ve tutumlara sahip olma durumunu ifade eder. Bu çalışmanın kuramsal çerçevesi, bireylerin finansal davranışlarını ve karar alma süreçlerini açıklamak amacıyla üç temel teoriye dayanmaktadır: İnsan Sermayesi Teorisi, Davranışsal Finans Teorisi ve Rasyonel Tercih Teorisi. Ek olarak çalışmanın sosyal refah boyutu kapsamında ele alınan başlığı, Finansal Katılım ve Kapsayıcılık Yaklaşımları ile desteklenmektedir.

3.1. İnsan Sermayesi Teorisi

İnsan sermayesi teorisi, bireylerin bilgi, beceri ve yetkinlik düzeylerinin ekonomik çıktıları üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olduğunu öne sürmektedir (Becker, 1964). Bu teori çerçevesinde, finansal bilgi ve becerilerin, bireylerin finansal piyasaları anlaması,

kaynaklarını etkin bir şekilde kullanabilmesi ve geleceğe yönelik planlama yapabilmesi açısından hayati bir rol oynadığı ifade edilir. Finansal okuryazarlık, bireylerin tasarruf, yatırım ve borçlanma konularında bilinçli kararlar almasına olanak tanıyarak hem bireysel hem de ulusal ekonomik kalkınmaya önemli ölçüde katkıda bulunan bir insan sermayesi unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır (Huston, 2010).

3.2. Davranışsal Finans Teorisi

Davranışsal finans teorisi, bireylerin finansal kararlar alırken her zaman rasyonel davranmadığını, sınırlı bilgi ve bilişsel önyargılardan etkilendiklerini öne sürer (Thaler, 1980; Kahneman ve Tversky, 1979). Bu bağlamda finansal okuryazarlık, bireylerin zihinsel kısayollar (heuristics), aşırı güven ve çerçeveleme etkisi gibi bilişsel hatalardan kaçınmalarına yardımcı olur. Finansal bilgi düzeyi arttıkça, bireyler spekülatif davranışlardan uzaklaşarak daha uzun vadeli ve sürdürülebilir mali stratejiler geliştirme eğiliminde olmaktadır (Lusardi ve Mitchell, 2014).

3.3. Rasyonel Tercih Teorisi

Rasyonel tercih teorisine göre bireyler, sahip oldukları bilgiler doğrultusunda faydalarını en üst düzeye çıkarmak için hareket ederler (Simon, 1955). Bu bağlamda, finansal okuryazarlık, bireylerin mevcut finansal ürünler arasında karşılaştırma yapabilme, riskleri değerlendirme ve en uygun finansal kararlara ulaşma süreçlerini kolaylaştırır. Rasyonel tercihler, sadece bireysel refahı değil, aynı zamanda piyasa istikrarını ve finansal sistemin etkinliğini de destekler (OECD, 2016).

3.4. Finansal Katılım ve Kapsayıcılık Yaklaşımları

Finansal okuryazarlık, yalnızca bireyler için değil, aynı zamanda makro düzeyde de önemli ekonomik ve sosyal etkilere yol açmaktadır. Finansal okuryazar bireylerin sayısının artması, finansal katılım oranlarını yükselterek kayıt dışılığı azaltmakta ve gelir dağılımında adaletin sağlanmasına önemli katkılarda bulunmaktadır (World Bank, 2014). Bu nedenle, finansal eğitim politikaları yalnızca bireylerin değil, aynı zamanda toplumun refahı ve sosyal kapsayıcılığın geliştirilmesi açısından da büyük bir önem taşımaktadır (Atkinson ve Messy, 2012).

4. FİNANSAL EĞİTİM KAVRAMI, AMACI VE ÖNEMİ

Finansal eğitim, bilgi ve eğitim yoluyla finansal tüketicilerin ve yatırımcıların finansal ürünler, kavramlar ve riskler hakkındaki anlayışlarını geliştirir, finansal riskler ve fırsatlar konusunda daha bilinçli olmalarını, bilinçli kararlar vermelerini ve fonlarını büyütmelelerini sağlar.

Günümüzde serbest piyasa ekonomisinin yaygınlaşması, küreselleşme, yurt içi ve yurt dışı finansal piyasalar ile finansal ürün ve hizmetlerin giderek karmaşıklaşması ve çeşitlenmesiyle birlikte bireyler yatırım ve tasarruf konularına daha fazla ilgi duymaya başlamıştır. Bireylerin tasarruf etme alışkanlığını geliştirmeleri ve birikimlerini doğru yatırım araçlarında değerlendirmeleri hem bireylerin hem de toplumun ekonomik refahı açısından oldukça önemlidir. Bu da finansal eğitimle mümkündür. Finansal okuryazarlık, bireyleri ve aileleri tasarruf, yatırım, kredi, borç alma ve finansal dolandırıcılığa karşı koruma konusunda eğitmeyi içermektedir (Hayta, 2011).

Finansal okuryazarlık, kişilerin finansal ürünleri bilinçli kullanmalarını, finansal risklerden kendilerini korumalarını ve ortaya çıkan fırsatlardan yararlanmalarını sağlayan bir eğitim modelidir. Finansal piyasaların küreselleşmesi, karmaşıklaşması ve teknolojinin gelişmesi insanların finansal okuryazarlığa olan ihtiyacını artırmıştır. Basit finansal işlemleri bile gerçekleştirirken ortaya çıkabilecek sorunlar, finansal eğitimin önemini ve sağladığı faydaları ön plana çıkarmaktadır. Bu sorunlar örneğin kredi kartı kullanırken, para yatırırken ve tasarruf hesabı açarken, mobil bankacılık kullanırken, çeşitli finansal ürünleri kullanırken ortaya çıkabilmektedir (Bayram, 2015).

Finansal eğitimin amacı insanların finansal bilgilerini arttırmak, finansal davranış ve alışkanlıklarını değiştirmektir. Finansal eğitim insanların finansal farkındalığını arttırır ve bu da onların finansal olarak daha güvende hissetmelerine yardımcı olmaktadır. Ayrıca finansal eğitim sahip olduğunuz finansal bilgileri nerede ve nasıl kullanabileceğinize dair rehberlik sağlamaktadır. Finansal okuryazarlık, pratik bilgi, değer ve kolay uygulanabilir bilgileri bünyesinde barındırarak toplumun her kesimine fayda sağlayan bir eğitim modelidir. Finansal açıdan eğitilmiş insanlar, tasarruflarını ve yatırımlarını planlarken tavsiye almaktan çekinmezler. Ayrıca finansal farkındalık, bireylerin kar ve zarar kayıtlarını takip etmelerine ve kendilerini yanıltıcı finansal ürünlerden korumalarına olanak tanımaktadır (Kaya, 2019).

Kredi kartları, banka kredileri, tasarruf hesapları gibi finansal ürün ve hizmetleri kullanan kişiler ister istemez finansal sistemin içinde yer almaktadır. Günümüzde internetin yaygınlaşması bilgi paylaşımını hızlandırmış, finansal ürün ve hizmetlere erişimi kolaylaştırmıştır. Finansa erişimin yaygınlaşması bireylerin finansal okuryazarlıklarını arttırmalarını gerektirmektedir. Bu gereklilik finansal eğitim ihtiyacını vurgulamaktadır (Kılıç, 2019).

Birçok ülkede finansal okuryazarlığın düşük olması, finansal okuryazarlığı daha da önemli kılmaktadır. Bu nedenle bireylerin finansal okuryazarlığını geliştirmeye yönelik finansal eğitim programlarının hazırlanması ve geliştirilmesi her ülkede bir politika önceliği haline gelmiştir. Çoğu ülke artık erken çocukluk, ilk, orta, lise ve üniversite müfredatlarına kişisel finans ve finansal okuryazarlık derslerini dahil etmektedir (Lusardi ve Mitchell, 2014).

Finansal eğitim araştırması, kişisel finans ve finansal okuryazarlık derslerinin okul müfredatına dahil edilmesiyle sınırlı değildir. Birçok firma, çalışanlarını tasarruf ve emeklilik gibi finansal konular hakkında bilgi almaya teşvik etmektedir. Firma sahipleri finansal eğitimin hem çalışana hem de şirket için faydalı olduğuna inanmaktadır (Kılıç, 2019).

Başarılı bir finansal eğitim programı hazırlamak, uzun vadede bireyin finansal okuryazarlığının gelişmesine yardımcı olabilmektedir. Programın amacını ve kapsamını açıkça tanımlamalı, amaç ve önceliklerini belirleyen bir misyon oluşturmalıdır (İçke, 2017).

Özetle, finansal piyasaların hızlı bir değişim ve gelişim içerisinde olduğu günümüz koşullarında finansal eğitim, insanların paralarını yönetmelerine ve finansal davranışlarını geliştirmelerine yardımcı olmada önemli bir rol oynamaktadır. Finansal eğitimin amacı, insanların finansal konulardaki farkındalığını artırmak, geleceğe yönelik gerçekçi ve etkili planlama yapmalarına hem bireylere hem de topluma fayda sağlayacak kararlar almalarına yardımcı olmaktır. Üstelik finansal eğitim sadece bireylerin ve toplumun refahı için değil, aynı zamanda ulusların ve finansal kurumların desteklenmesi ve finansal istikrarın sağlanması açısından da önemlidir. Bu nedenle finansal eğitim her geçen gün önem kazanmakta ve finansal piyasaların düzenli ve sürdürülebilir işleyişine katkı sağlayan bir unsur haline gelmektedir.

5. FİNANSAL OKURYAZARLIĞIN FİNANSAL, SOSYAL VE BİREYSEL REFAH İLE İLİŞKİSİ

5.1. Finansal okuryazarlığın finansal refah ilişkisi

Son 30 yılda Türkiye'de pek çok ailenin mali sorunlar yaşamasına neden olan çok sayıda mali kriz yaşandı. Özellikle orta ve düşük gelirli haneler bu krizlerden ciddi şekilde etkilendi. Aileler bu süreçte miras bırakamama ya da birikimlerini kaybetme gibi maddi sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu süreçlerin oluşmasında makroekonomik verilerdeki dalgalanmaların etkisi göz ardı edilemeyecek olsa da toplumun refahındaki azalmanın temel nedeni, insanların yeterli finansal bilgi ve farkındalığa sahip olmamasıdır. Sonuç olarak, beklenmeyen olumlu ya da olumsuz değişimlerin yaşanabildiği modern toplumda, toplumun refahının artırılması için bireylerin finansal okuryazarlıklarını geliştirmeleri ve finansal eğitim almaları gerekmektedir (Altıntaş, 2008).

Finansal okuryazarlık, piyasaların etkin bir şekilde işlemeye devam edebilmesi için çok önemli bir ön koşuldur. Finansal okuryazarlık ekonomide kayıt dışılığın önlenmesinde oldukça etkilidir. Finansal okuryazar insanlar, ekonomiyi ne kadar olumsuz etkileyebileceklerinin farkında oldukları için kayıt dışı işlemlerden kaçınma eğilimindedirler. Dolayısıyla hem piyasalar hem de ülkeler finansal okuryazarlıktan olumlu yönde etkilenmektedir (Satoğlu, 2014). İnsanların finansal okuryazarlığı geliştikçe toplumun hem ekonomik hem de sosyal refah standartları iyileşir. Ek olarak, finansal açıdan bilgili bireyler pazar rekabet gücünün artmasına ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesine yardımcı olmaktadır (Hayta, 2011).

Gelişmekte olan ülkelerdeki bireylere yönelik, bu ülkelerdeki piyasaların gelişmesini sağlamak amacıyla finansal piyasaların işleyişine ilişkin eğitim programları düzenlenmektedir. Finansal okuryazarlığı yüksek olan bireyler, kendi ülkelerindeki piyasa koşullarını daha iyi anlarlar ve dış etkenlere erken tepki verme veya aşırı tepki verme olasılıkları daha düşüktür, böylece piyasa oynaklığının azalmasına katkıda bulunurlar (Hayta, 2011)

Bilgili ve finansal açıdan bilgili kişiler, farklı finansal ürünleri getiri ve risk analizine göre karşılaştırır ve uygun ürünü satın almaya karar verir. Finansal yeteneklere sahip insan kaynağı, finansal piyasada düzgün rekabeti mümkün kılmaktadır. Bu insanlar

ihtiyaçlarını karşılayan ürünler istemekte ve bu da finansal kurumları yeni ürün ve hizmetler geliştirmeye teşvik etmektedir. Bu durum finansal piyasalarda rekabeti artırmakta, ürün ve hizmetlerin kalitesini artırmaktadır. Finansal okuryazarlığı olan insanlar, finansal okuryazarlığı olmayanlara göre daha fazla bilinçli hareket ederek tasarruf sağlamaktadırlar. Finansal okuryazarlık yoluyla tasarrufların artırılması hem yatırım hem de ekonomik büyüme üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Kısacası, finansal okuryazarlık hem ülkenin ekonomisinin büyümesine hem de finansal sistemde kıt kaynakların verimli kullanılmasını sağlamaktadır (TCMB, 2011).

Tasarruf sahiplerinin ve yatırımcıların finansal okuryazarlığını geliştirmek, finansal ve ekonomik sistem açısından kritik öneme sahiptir. Finansal okuryazarlığı yüksek olmayan kişilerin yanlış kararlar vermesi muhtemeldir. Bu nedenle yanlış finansal kararlar veren kişiler finansal sistemin dışında kalabilmektedir. Dolayısıyla ülke ekonomisi negatif büyüme yaşarken, finans sektörü daralma eğilimi içine girmektedir. Öte yandan, finansal okuryazarlığı yüksek yatırımcıların sayısı artarsa, finansal hizmetlere olan talep artacak ve ekonomik büyüme hızlanacaktır (Öner, 2018).

Bir ülkenin finansal okuryazarlığı geliştikçe, o ülkenin insanları ekonomide rasyonel hareket edebilecektir. Rasyonel davranan bireylerden, tasarrufun önemini anlamaları, kendileri ve aileleri için gerekli tasarruf düzeyini korumaları beklenmektedir. Yüksek tasarruflar ülkenin ekonomik kalkınmasında ve büyümesinde önemli rol oynamaktadır (Eskici, 2014).

Bilinçli, mali açıdan bilgili bireylerin, müzakere ve detaylı pazar araştırması yoluyla istenilen piyasa fiyatından ürün ve hizmet satın almasıyla enflasyonun ve piyasadaki aşırı fiyat artışlarının önüne geçebilmektedirler. Enflasyonun temel nedenlerinden biri bireylerin akılcı olmayan davranışlarıdır. Bireylerin yönettikleri ekonomilerde bilinçli davranışları halinde enflasyonun önüne geçilebilir. Bir ulusun çabaları ancak sağlam ekonomik kararlar alabilen bir nüfus tarafından desteklendiği takdirde başarılı olabilir. Bu durumda toplumda finansal okuryazarlığın yüksek düzeyde olması oldukça önemlidir. Enflasyonun yükseldiği dönemlerde finansal açıdan bilgili bireyler mevcut piyasaları takip ederek bireysel aksiyon alabilirler. Örneğin belli düzeyde finansal bilgiye sahip kişiler kredilerden faydalanabilmektedir. Finansal araçlarla borçlanarak harcamaya

devam etmek yerine zorunlu olmayan harcamaların azaltılması ekonominin daralmasını ve dolayısıyla fiyatların yükselmesini engelleyebilir (Lusardi ve Mitchell, 2014).

5.2. Finansal okuryazarlığın sosyal refah ilişkisi

Finansal okuryazarlık sadece bireylere fayda sağlamaz, aynı zamanda toplum için de son derece önemlidir. Günümüzde finansal ürün ve hizmetlerin çeşitliliği ve karmaşıklığı sosyal yapıların bozulmasına yol açabilmektedir. Örneğin, bir toplumu oluşturan insanların büyük çoğunluğunun ekonomik açıdan okuma-yazma bilmemesi ve farkındalığının az olması durumunda piyasada dengesizlikler meydana gelebilmektedir. Öte yandan toplumu oluşturan insanların çoğunluğunun finansal okuryazarlığının geliştirilmesi, onların doğru kararlar alabilecekleri bir toplum geliştirecek ve sosyal refah düzeyini de artıracaktır (Balcı, 2022).

Finansal ürün ve hizmetler genellikle finansal okuryazarlığı yüksek kişiler tarafından daha uygun görüldüğü için tercih edilmektedir. İleri düzeyde finansal bilgi, bireylerin finansal sistemin nasıl çalıştığını anlamalarına ve kendilerini finansal risklerden korumalarına olanak sağlamaktadır. Dolayısıyla bireysel uzun vadeli tercihler finansal piyasaların daha etkin işleyişini destekleyecektir. Finansal bilgi arttıkça bireyin finansal sistem hakkında daha fazla bilgi sahibi olma isteği de artmaktadır. Finansal sistemin daha derin anlaşılması, finansal sistemde daha fazla şeffaflığa yol açacaktır. Finansal okuryazarlık, tasarruf ve borçlanma eğilimini arttırdığı için ekonomik refahın artırılmasında önemli bir rol oynamaktadır (Bayrakdaroğlu ve Bilge, 2018).

Finansal okuryazarlık toplumun refahına birçok yönden katkıda bulunabilir. Bunlardan biri finansal okuryazar kişilerin finansal farkındalığının yüksek olmasıdır. Bu nedenle finansal okuryazar bireyler yatırımlarını güvenilir hizmet ve ürünlere yönlendirmektedir. Ayrıca bu kişiler ekonomide ortaya çıkan risklerin farkındadır, tasarruf sağlar ve paralarını iyi yönetirler. Toplumda finansal okuryazar insan sayısının artması rekabeti sağlıklı bir şekilde artırmaktadır (Gökmen, 2012, 49).

Finansal okuryazarlığın toplumun refahını artırmaya katkı sağlayan bir diğer yönü de kayıt dışı finansal kaynakların azaltılmasıdır. Finansal okuryazar insanlar bu nedenle tasarruflarının ve yatırımlarının kayıt dışı bırakılmasının uzun vadede sürdürülebilir bir yaklaşım olmadığını, yaptıkları veya gelecekte yapmayı planladıkları yatırım ve tasarrufların herhangi bir kayıt dışı işlem yapmadan gerçekleştirmektedir. Kendi mali

yükümlülüklerini yerine getiren ve vergi ödeyen bu kişiler, kayıt dışı olan ve yasa dışı faaliyet gösteren kişilere göre avantajlı bir konumdadır. Sonuç olarak finansal okuryazarlık konusunda eğitim almış bireyler, bu tür eylemlerin risklerini ve faydalarını doğru analiz ederek uygun kararlar verebilmekte ve toplumun dokusunu tehlikeye sokan riskli işlemlerden uzak durabilmektedirler (Gökmen, 2012).

5.3. Finansal okuryazarlığın bireysel refah ilişkisi

Tasarruf, sermaye oluşumunun en önemli ön koşuludur. Finansal okuryazarlık eğitimi kişilerin tasarruf alışkanlığı geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Finansal okuryazarlık eğitimi sayesinde doğru bilgi ve birikime sahip kişiler tasarruf etme ve para biriktirme konusunda doğru kararlar alabilmektedir. Başka bir deyişle, insanlar finansal açıdan okuryazar hale geldikçe daha doğru finansal kararlar alabilmekte ve kişisel refahlarını artıracak eylemlerde bulunabilmektedir (Balcı, 2022).

Finansal okuryazarlığı yüksek kişilerin özellikleri incelendiğinde birçok ortak özellik göze çarpıyor. Finansal okuryazarlığı yüksek kişiler genellikle gelecek konusunda endişelenmeyen kişilerdir. Çünkü yatırımlarını ve tasarruflarını nasıl yönetecekleri konusunda gerçekçi planları vardır. Finansal okuryazarlığı yüksek kişiler finansal kararlar alırken ve aksiyon alırken sadece bugünü değil, geleceği de düşünmektedirler. Ayrıca bu kişiler para yönetimi ve bütçeleme konusunda da başarılı olmaktadır. Finansal okuryazarlığı yüksek olan bir kişi, müzakere becerisine sahip, aile üyelerine finansal konularda tavsiyelerde bulunabilen, finansal hizmet ve ürünleri seçerken akıllıca kararlar verebilen kişilerdir (Balcı, 2022).

Finansal açıdan bilgili insanlar tasarruflarını yatırıma dönüştürmektedir. Bu yatırımların bir kısmı finansal piyasalarda, bir kısmı da reel sektörde yapılmaktadır. Bu yatırımlar sayesinde hem finansal hem de reel piyasalar büyümektedir. Finansal piyasalar büyüdükçe şirketlerin kaynak sağlama kabiliyetleri artmakta, artan kaynaklarla büyüyüp yeni iş alanları geliştiren şirketler de istihdama katkı sağlamaktadır. Özellikle gelişmekte olan toplumlarda finansal ürün satıcılarının bilgi düzeyi genellikle kullanıcılara göre daha yüksektir. Böyle bir durum genellikle finansal ürünleri kullanan bireylerin zarar etmesiyle sonuçlandığı için piyasayı olumsuz etkilemektedir. Ancak finansal açıdan bilgili bireyler piyasada rekabet ortamının oluşmasını sağlamaktadırlar (Miller vd., 2009).

Bireyler finansal kararlar verirken öncelikle finansal ürünler ve bunların kullanımı hakkında gerekli düzeyde bilgi sahibi olmalıdırlar. Örneğin bir kişi daha önce aldığı kötü bir mali karar nedeniyle tüm geleceğini tehlikeye atabilmektedir. Bu nedenle, bireyin finansal bilgi ve karar verme becerilerinin geliştirilmesi, o kişinin finansal refahı üzerinde uzun vadeli olumlu bir etkiye sahip olacaktır (Altıntaş, 2009).

Günümüzde insanların yaşamdan beklentileri artmış, yaşam standartları önceki nesillere göre iyileşmiştir. Dolayısıyla bu durum finansal sistemin hızla gelişmesine neden olmaktadır. Bu etki insanların beklenti ve ihtiyaçlarının karşılanması konusunda finansal sisteme güvenmelerine neden olmaktadır. Finansal okuryazarlığın getirdiği bütçeleme, tasarruf ve yatırım odaklılık, finansal refahın iyileştirilmesine yardımcı olabilmektedir. Dolayısıyla bireyler kullandıkları finansal ürünlerin olası risk ve faydalarını iyi analiz ederek, borçlanma ve maliyet hesaplamalarında dikkatli davranarak bütçeleri üzerinde kontrol sahibi olabilirler. Bireylerin finansal ürün ve hizmetlere ilişkin bilgilerini karşılaştırmak, onların daha ucuz finansal ürün ve hizmetlere odaklanmasına olanak tanımaktadır. Finansal kararlar, kişisel finansı verimli bir şekilde yönetmek için finansal bilgiler kullanılarak yapılır. Finansal kararların sonuçları bireyin yaşam kalitesini etkiler. Finansal okuryazar insanlar tarafından verilen kararlar, finansal okuryazar olmayan kişilere göre daha fazla dikkat gerektirmektedir (Öndeş ve Arlı, 2020).

99

6. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

Ceyhan ve Tosun (2023) araştırmalarında Bartın ilinde yaşayan kamu ve özel sektörde görev yapan toplamda 476 kişiye anket uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre, finansal okuryazarlık düzeyi ile katılımcıların çalıştığı kurum türü, hane geliri, kredi kartı kullanıp kullanmama durumu, yaş, eğitim seviyesi ve aylık geliri arasında anlamlı bir bağlantı saptanmıştır. Ayrıca, tasarruf yapma durumu ile hane halkı gelir düzeyi arasında önemli bir ilişki belirlenmiştir. Ayrıca, tasarruf davranışlarının yaş, aylık gelir, medeni durum, finansal gelişmeleri takip etme sıklığı ve finansal okuryazarlık seviyesine göre istatistiksel olarak farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Özmerdivanlı ve Karagöz (2022) araştırmalarında Karaman ilinde ikamet eden bireylerin finansal okuryazarlık seviyesini değerlendirmek ve demografik özelliklerin bu seviye üzerindeki etkilerini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda, Karaman ilinde yaşayan 15 yaş ve üstü 400 kişiye anket yapılmıştır. Anketten elde edilen

veriler, SPSS yazılımı kullanılarak tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, t testi ve ANOVA tekniği ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçları, Karaman'daki bireylerin finansal bilgi ve okuryazarlık düzeyinin genelde yüksek olduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra, cinsiyet, medeni durum, eğitim seviyesi, meslek, yaş ve gelir gibi demografik faktörlerin finansal okuryazarlık seviyesini etkilediğine dair bulgular elde edilmiştir.

Balcı (2022) yaptığı araştırma 600 kişiden elde edilen anket verileri SPSS yazılımı ile değerlendirilmiştir. T-testi ve ANOVA testi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre; katılımcıların finansal enstrümanlardan faydalanma düzeyleri incelendiğinde, cinsiyete bağlı olarak döviz kurları, bireysel emeklilik, yatırım fonları ve mortgage gibi değişkenlerde anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Finansal enstrümanlardan faydalanma oranları açısından değerlendirdiğimizde ise, kredi kartı haricinde, bireysel emeklilik, yatırım fonları, mortgage, banka teminatlı krediler, teminatsız krediler, mikro krediler ve tahvil değişkenlerinde kadınların erkeklere oranla daha fazla finansal enstrümanlardan yararlanmışlardır.

Ezgi (2020) yapılan çalışmada İstanbul'da yaşayan hanelerin finansal okuryazarlık düzeyini ölçmek, bütçeleme davranışlarını araştırmak ve finansal okuryazarlık düzeyine göre bütçeleme davranışlarında anlamlı farklılıklar olup olmadığını tespit etmek için 257 katılımcı üzerinde anket yoluyla incelenmiştir. Araştırmanın sonuçları, hane halkı bütçeleme davranışlarında finansal okuryazarlık düzeyine bağlı olarak anlamlı bir farklılık olmadığını ortaya konulmuştur. Dolayısıyla erkek katılımcıların, 25-34 yaş arası katılımcıların, yüksek öğrenim ve gelire sahip katılımcıların finansal okuryazarlığının daha yüksek olduğu görülmektedir. Demografik özelliklere göre (cinsiyet hariç) hane halkı bütçeleme davranışlarında anlamlı bir farklılık olmadığını tespit edilmiştir.

Bağcı ve Arabacı (2019) çalışmalarında Aksaray Üniversitesi İktisat ve Kamu Yönetimi Fakültesi'nin 250 öğrencisi üzerinde üniversite öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeylerini ölçmek ve finansal okuryazarlığı hangi faktörlerin etkilediğini araştırmak için anket çalışması yapılmıştır. Yapılan çalışmanın sonucunda öğrenciler arasında finansal okuryazarlığın düşük düzeyde olduğunu tespit edilmiştir. Bunun nedeni ise öğrencilerin matematik becerilerinin düşük olmasıdır. Öğrencilerin temel finansal soruları cevaplayabilmelerine rağmen soruların zorluk derecesi arttıkça soruları cevaplamakta

zorlandıkları görülmüştür. Öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeyinin internetten edindikleri bilgilerle belirlendiği ortaya konmuştur. Ayrıca aile geliri, baba mesleği, kredi kartı kullanımı, temel finansal bilgi, finansal okuryazarlık eğitimi ve finansal okuryazarlık bilgisi gibi faktörlerin de finansal okuryazarlığı etkilediği tespit edilmiştir.

Solomon, vd. (2018) yapılan çalışmada Botswana ülkesinde ortaokul düzeyindeki müfredata incelenmiş ve öğrencilere finansal okuryazarlık eğitimin verilmesi gerektiğini vurgulanmıştır. Halihazırdaki müfredatın öğrencilerin ihtiyacı karşılama düzeyinde yetersiz kaldığı ve finansal okuryazarlık dersinin müfredata eklenmesi gerektiği anlatılmıştır.

Sakınç (2018) yapılan çalışmada Üniversite öğrencilerinin finansal okuryazarlık bilgisini ölçmek amacıyla Hitit Üniversitesi İşletme Fakültesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde okuyan 110 öğrenci arasında yüz yüze anket uygulanarak incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin finansal okuryazarlığının düşük olduğunu tespit edilmiştir. Öğrencilerin finansal okuryazarlık dersi almalarına rağmen geleceğe yönelik plan yapmadıkları, temel finansal soruları cevaplayabildikleri ancak daha ileri düzey sorularda zorluk yaşadıkları ve finansal yatırım araçlarına sahip oldukları görülmüştür.

Doğan ve Faikoğlu (2016) çalışmalarında finansal okuryazarlık düzeyi ile davranışsal finans eğilimi arasında bir ilişki olup olmadığını anket yoluyla incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda yatırımcılar hisse senedi yatırımı yaparken bilgi, uzmanlık, deneyim ve sezgilerine güvenmekte olduğu ve yeterli finansal eğitime sahip olmadığı tespit edilmiştir. Finansal okuryazarlık sonuçlarına bakıldığında, katılımcının en çok emeklilik hakları ve sigorta konusunda bilgi sahibi olduğu, bunu bireysel bankacılık takip ettiği görülmüştür.

Altan ve Biçer (2016) araştırmada üniversite öğrencilerinin finansal okuryazarlık seviyelerini incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin harcama, tutum, algı ve ilgileri ile alakalı 4 boyutta finansal bilgileri araştırılmıştır. Finansal eğitim alan kişilerin finansal algılarının daha yüksek olduğu görülmüştür.

Bayram (2015) yapılan çalışmada Anadolu Üniversitesi okuyan 600 öğrencinin finansal eğitim programlarına ihtiyaç duyup duymadıklarını tespit etmek için anket yoluyla incelenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre öğrenciler mali durumlarını yönetme konusunda gerçekte olduklarından daha başarılı olduklarına inanmaktadırlar. Bu nedenle

finansal okuryazarlığın gelişimini destekleyen program ve içeriklerin müfredata dahil edilmesi gerekmektedir. Araştırmanın bir diğer bulgusu ise öğrencilerin finansal okuryazarlığı daha dar bir kavram olarak görmeleridir.

Karaağaç (2015) çalışmada İstanbul Üniversitesi'ndeki 242 araştırma görevlilerinin finansal okuryazarlık düzeylerini ve finansal tutum ve davranışlarını arasında bir ilişki olup olmadığını anket yoluyla incelenmiştir. Araştırma sonucunda katılımcıların finansal okuryazarlığının düşük olduğu görülmüştür. Araştırma görevlilerinin temel finansal kavramlar hakkında bilgi sahibi olmalarına rağmen finansal ürün ve hizmetler konusunda bilgi sahibi olmadıkları görülmüştür.

Fettahoğlu (2015) çalışmada Kocaeli'ndeki hanelerden rastgele seçilen 83 katılımcının finansal okuryazarlık düzeylerini, hane halkı bütçe yönetimine ilişkin bilgi ve davranışlarını arasında bir ilişki olup olmadığını anket yoluyla incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda hanelerin temel finansal bilgiye sahip olmasına rağmen karmaşık ve ileri düzey bilgi gerektiren finansal araç, ürün ve teknolojiden yoksun olduklarını görülmüştür. Hane halkının yatırım davranışlarına ilişkin bilgi eksikliği nedeniyle tahvil, hisse senedi gibi yatırım ürünlerinden yararlanma oranının da düşük olduğu tespit edilmiştir.

102

Klapper, Lusardi ve Panos (2012) çalışmalarında finansal okuryazarlığın önemini ve bu okuryazarlığın tüketici kredi kullanımı üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla Rusya ekonomisinde tüketici kredilerini ele almışlardır. Finansal okuryazarlık düzeyi, finansal piyasalara katılım ile pozitif bir ilişki gösterirken, kayıt dışı borçlanma kaynaklarının kullanımı ile negatif bir ilişkilidir. Ayrıca, yüksek finansal okuryazarlığa sahip bireylerin, finansal okuryazarlığı düşük olanlara göre harcamamış gelirlerini daha fazla biriktirdiklerini ve daha yüksek bir harcama kapasitesine sahip olduklarını göstermektedir.

Araz (2012) çalışmada finansal okuryazarlığın kredi kartı sorunları üzerindeki etkisini anket yöntemiyle araştırılmıştır. Araştırmada kredi temerrütlerine ve finansal sıkıntıya neden olan şeyin kredi kartlarının verimsiz kullanımı mı yoksa beklenmedik dış şoklar mı olduğunu sorgulanmaktadır. Araştırmanın sonucunda ekonomik zorluklarda dışsal şokların önemli rol oynadığı, gelirinden fazlasını harcama eğiliminde olan kişilerin finansal sıkıntıya düştüğü ve dış etkenlere maruz kalan kişilerin finansal okuryazarlığa

sahip olma ihtimalinin daha düşük olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu çalışma, finansal eğitim yoluyla insanların finansal okuryazarlığını geliştirebilirsek kredi kartı sorunlarını azaltabileceğini göstermektedir.

Nidar ve Bestari (2012) Endonezya'daki Padjadjaron Üniversitesi'nde öğrenim gören 400 öğrencinin seçildiği çalışmanın anket sonuçlarına göre, kişisel finansal okuryazarlık seviyelerinin; yatırım, kredi ve sigortacılık konularında düşük olduğu ve geliştirilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, eğitim düzeyi, fakülte, kişisel gelir düzeyi, ailenin gelir düzeyi, aileden öğrenilen bilgi unsurlarının da finansal okuryazarlık seviyelerini etkileyen önemli unsurlar olduğu ortaya konulmuştur.

Temizel ve Bayram (2011) Araştırma kapsamında, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğrenim gören yaklaşık 433 öğrenciye, öğrencilerin finansal bilgi ve finansal okuryazarlıkla ilgili çeşitli kavramlara ilişkin farkındalık düzeylerini belirlemek amacıyla anket yöntemiyle incelenmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin finansal konulardaki bilgilerini abartma eğiliminde olduklarını ve kendilerini finansal açıdan gerçekte olduklarından daha bilgili olarak sunduklarını görülmüştür. Ayrıca aileler, öğrencilerin mali durumlarını yönetmeleri ve mali kararlar almaları için bilgi kaynağı olarak önemli bir rol oynamaktadır. Araştırmacılar, kişinin bulunduğu yere, eğitimine ve yaşam tarzına göre uyarlanan finansal okuryazarlık eğitiminin başarı şansını daha da artırdığı tespit edilmiştir.

103

SONUÇ ve ÖNERİLER

Günümüzde serbest piyasa ekonomisinin yaygınlaşması, küreselleşme, yurt içi ve yurt dışı finansal piyasalar ile finansal ürün ve hizmetlerin giderek karmaşıklaşması ve çeşitlenmesiyle birlikte bireyler yatırım ve tasarruf konularına daha fazla ilgi duymaya başlamıştır. Bireylerin tasarruf etme alışkanlığını geliştirmeleri ve birikimlerini uygun yatırım araçlarında değerlendirmeleri hem bireylerin hem de toplumun ekonomik refahı açısından önemlidir. Bunun için bireylerin tasarruf ve yatırım yapabilecek yeterli bilgi ve donanıma sahip olmaları gerekmektedir. Bu da finansal eğitimle mümkündür. Finansal okuryazarlık, bireyleri ve aileleri tasarruf, yatırım, kredi, borç alma ve finansal dolandırıcılığa karşı koruma konusunda eğitmeyi içermektedir. Bir ülkenin finansal okuryazarlığı geliştikçe, o ülkenin insanları ekonomide rasyonel hareket edebilecektir.

Rasyonel davranan bireylerden, tasarrufun önemini anlamaları, kendileri ve aileleri için gerekli tasarruf düzeyini korumaları beklenmektedir.

Sosyal refah açısından ele alındığında, finansal açıdan bilinçli bireylerin sayısının artması, toplumda mali istikrarı güçlendirmekte, kayıt dışı ekonominin azalmasına ve gelir dağılımında adaletin sağlanmasına yardımcı olmaktadır. Finansal okuryazarlığın artması, aynı zamanda mali kapsayıcılığı artırarak, bireyleri yasadışı finansal uygulamalardan korumakta ve sosyal güvenin güçlenmesine destek vermektedir.

Finansal refah açısından değerlendirildiğinde, toplumda artan finansal okuryazarlık, mali piyasaların daha açık ve etkili bir şekilde çalışmasına olanak tanımakta, ekonomik büyümeye destek vermekte ve piyasa istikrarını artırmaktadır. Bilgili bireylerin finansal sistemdeki etkinliği, piyasalarda rasyonel hareketlerin yaygınlaşmasını teşvik ederek kaynakların daha verimli bir şekilde dağıtılmasını sağlar. Böylece finansal okuryazarlık, sadece bireylerin değil, aynı zamanda toplumun ve ülkenin ekonomik refahının genelini artırılması açısından stratejik bir unsur haline gelmektedir.

Finansal okuryazarlık, ulusal strateji ve politikalarda önemli bir rol oynamaktadır. Dünya Bankası ve OECD gibi uluslararası kuruluşların araştırmaları finansal okuryazarlığın bir hükümet politikası haline gelmesi gerektiğini göstermektedir. Bu araştırmaya bakıldığında Türkiye'nin finansal okuryazarlığı eğitim sisteminin bir parçası haline getirmesi gerekmektedir. Finansal okuryazarlık sadece üniversite ve ortaokul düzeylerinde değil, ilkokuldan itibaren her düzeyde zorunlu ders olarak öğretilmelidir. Finansal okuryazarlığın farklı şekillerde geliştirilmesi gerekmektedir. Bu noktada eğitim kurumlarının finansal okuryazarlığı geliştirecek uygulamaları hayata geçirmesi yeterli değildir. Başka bir deyişle internet ve medya gibi kitle iletişim araçlarından finansal eğitim için de yararlanılmalıdır. İnsanları finansal okuryazarlığın önemi ve faydalar konusunda bilinçlendirmemiz gerekmektedir.

Bireyleri finansal okuryazarlığın önemi konusunda, finansal okuryazarlığın borç alma, tasarruf etme, emeklilik planlaması, piyasa dolandırıcılarından korunma gibi beceriler kazanmalarını sağladığını anlatarak finansal okuryazarlığın önemi konusunda bireyler ikna edilmelidir. Finansal bilgi, beceri ve tutumları geliştirmeye yönelik öğrenme ilerlemelerinin artırılması yararlı olabilir ve bunlar genellikle müfredattaki sosyal bilgiler, hayat bilgisi ve matematik derslerinde yer almalıdır. Kişisel finansal

okuryazarlığı geliştirecek etkinliklerin sayısının artırılmasına yönelik etkinlik ve projeler desteklenmelidir. Mevcut arařtırmaların da gösterdiği gibi, orta, lise ve üniversitesi öğrencilerinin finansal okuryazarlığını geliştirmeye yönelik eğitim, eğitim müfredatlarında zorunlu olarak yer almalıdır. Ayrıca üniversitelerde finansal okuryazarlık konusunda akademik konferanslar düzenlenmeli ve bu alandaki akademik faaliyetler desteklenmelidir. Hükümetlerin toplumdaki tüm bireylerin finansal okuryazarlığını geliştirmeye yönelik stratejiler, politikalar, uygulamalar ve teşvikler geliřtirmesi ve uygulaması gerekmektedir. Sosyal medya platformlarının devletin belirlediği stratejik ve politika çerçevesinde etkin kullanılması gerekmektedir. Ayrıca özel ve kamu radyo ve televizyonlarında finansal okuryazarlığı artırıcı içerikler üretilmeli ve yayınlanmalıdır. FODER gibi sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri devlet tarafından desteklenmeli ve teşvikler verilmelidir.

KAYNAKÇA

- Altan, F. ve Biçer, E. B. (2016). Üniversite öğrencilerinin finansal okuryazarlık ile ilgili tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi, *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 20 (4), 1501-1517.
- Altıntaş, K. M. (2009). Belirlenmiş katkı esaslı emeklilik planlarında finansal eğitimin önemi: Katılımcıların finansal okuryazarlığı çerçevesinde alternatif bir yatırım eğitimi modeli. *Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 5(9), 51-176.
- Altıntaş, K. M. (2008). *Bireysel yatırımcılar açısından finansal eğitimin önemi*. Ankara: Sigorta Araştırma ve İnceme Yayınları.
- Araz, T. (2012). Financial literacy and credit card arrears. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul: Boğaziçi University.
- Atkinson, A. ve Messy, F. (2012). *Measuring financial literacy: Results of the OECD / International Network on Financial Education (INFE) pilot study*. OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 15. Erişim adresi: <https://doi.org/10.1787/5k9csfs90fr4-en>
- Aydoğan, E. (2020). Türkiye’de finansal okuryazarlık oranlarının incelenmesi ve finansal okuryazarlığın bütçeleme davranışı üzerine etkileri: İstanbul ili uygulaması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Bağcı, H. ve Arabacı, S. M. (2019). Finansal okuryazarlık düzeyinin ve finansal okuryazarlığı etkileyen faktörlerin belirlenmesi, *Business & Management Studies: An International Journal*, 7 (3), 68-88. <https://doi.org/10.15295/bmij.v7i3.1232>
- Balcı, S. (2022). Finansal okuryazarlık düzeyinin belirlenmesi ve sosyoekonomik önemi: Bilecik ili örneği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilecik.
- Bayraktaroğlu, A. ve Bilge, S. (2018). Kadınlarda finansal eğitimin finansal okur-yazarlık üzerindeki etkisine yönelik bir araştırma, *Sosyal ve Beşerî Bilimler Araştırmaları Dergisi*, 19 (42), 97-120.

- Bayram, S. S. (2015). Finansal okuryazarlık ve para yönetimi davranışları: Anadolu Üniversitesi öğrencileri üzerine uygulama. *Business & Management Studies: An International Journal*, 2 (2), 105-135.
- Becker, G. S. (1964). *Human capital: A theoretical and empirical analysis with special reference to education*. University of Chicago Press.
- Ceyhan, İ. F., Tosun, S. (2023). Finansal okuryazarlık ile tasarruf davranışları ilişkisi üzerine ampirik bir çalışma. *Alanya Akademik Bakış*, 7(3), 1081-1103.
- Fettahoğlu, S. (2015). Hane halkının finans eğitimi ve finansal okuryazarlık düzeyleri üzerine Kocaeli’nde bir araştırma, *Muhasebe ve Finansman Dergisi*, 101-116.
- Danışman, E., Sezer, D. ve Gümüş, U. T. (2016). Finansal okuryazarlık düzeyinin belirlenmesi: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. *Kara Harp Okulu Bilim Dergisi*, 26 (2), 1-37.
- Doğan, M. ve Faikoğlu, S. (2016). *Davranışsal finans ve finansal okuryazarlık*, Ekin Yayınevi.
- Eskici, Y. (2014). *Seçilmiş ülke örnekleriyle finansal okuryazarlığın önemi ve tasarruflar üzerindeki etkileri*, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
- Ezgi, A. (2020). *Türkiye’de Finansal okuryazarlık oranlarının incelenmesi ve finansal okuryazarlığın bütçeleme davranışı üzerine etkileri: İstanbul ili uygulaması*. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Gökmen, H. (2012). *Finansal okuryazarlık*, İstanbul, Hiperlink Yayınları.
- Hayta, A. B. (2011). *Aile finans sistemi ilişkileri*, Gazi Kitapevi.
- Huston, S. J. (2010). Measuring financial literacy, *Journal of Consumer Affairs*, 44 (2), 296-316.
- İçke, B. T. (2017). *Finansal okuryazarlık: Finansın dilinden anlıyor Muyuz?* Beta Yayıncılık.
- Kahneman, D. ve Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. *Econometrica*, 47(2), 263–291.

- Karaağaç, A. (2015). *Finansallaşma sürecinde finansal okuryazarlık*, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Karataş, Ç. (2017). *Finansal okuryazarlığın geliştirilmesinde merkez bankalarının rolü ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası için bir değerlendirme*, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uzmanlık Yeterlik Tezi.
- Kaya, H. (2019). *Finansal okuryazarlık ve İİBF'de verilen muhasebe finansman derslerinin finansal okuryazarlık üzerine etkileri: Cumhuriyet Üniversitesi İİBF öğrencileri üzerinde bir araştırma*. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
- Kılıç, Y. (2019). *Finansal okuryazarlık ve finansal refahın belirleyicileri*, Nobel Bilimsel Eserler.
- Klapper, L., Lusardi, A. ve Panos, G. (2012). Financial literacy and financial crisis, *NBER (National Bureau Of Economic Research) Working Paper*, No. 17930, Massachusetts Avenue Cambridge. Erişim adresi: <https://www.nber.org/papers/w17930.pdf>.
- Kuyumcu, O. (2018). *Finansal okuryazarlığın makro ekonomik önemi ve ülkemizde finansal okuryazarlık düzeyinin belirlenmesi: Bursa İli Uygulaması*. (Yayınlanmamış doktora tezi). Bursa Uludağ Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Lusardi, A. ve Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44.
- Mason, C. L. M. ve Wilson, R. M. S. (2000). Conceptualising financial literacy, *Business School Research Series, Paper 2000: 7*, Loughborough University, ISBN: 1 85901 168 3.
- Miller, M., Godfrey, N., Levesque, B. ve Stark, E. (2009). The case for financial literacy in developing countries: Promoting access to finance by empowering consumers. The World Bank.
- Nidar, S. R. ve Bestari, S. (2012). Personal financial literacy among university students, *World Journal of Social Sciences*, 2(4), 162-171.

- OECD. (2016). *OECD/INFE International survey of adult financial literacy competencies*. <https://www.oecd.org/finance/oecd-infe-survey-adult-financial-literacy-competencies.htm>.
- Öner, A. (2018). Finansal bilgi düzeyinin finansal başarısızlık üzerindeki etkinliğinin analizi: Erzincan ili kobi yöneticileri üzerine bir uygulama, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzincan.
- Öndeş, H. ve Arlı, N. B. (2020). Üniversite çalışanlarının finansal okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma, *Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 18. (Armağan Sayısı).
- Özmerdivanlı, A., Karagöz, S. (2022). Karaman ilinde finansal okuryazarlık seviyesinin belirlenmesine yönelik bir uygulama. *Bucak İşletme Fakültesi Dergisi*, 5(2), 114-132.
- Sakınç, S. Ö. (2018). Tasarrufları değerlendirmede finansal okuryazarlığın önemi ve bir uygulama, *Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 8 (16), 539-556.
- Sancak, E. (2012). *Bireysel tasarruf ve yatırımları koruma rehberi*, Gazi Kitabevi.
- Simon, H. A. (1955). A behavioral model of rational choice. *Quarterly Journal of Economics*, 69 (1), 99–118.
- Solomon, G. E., Nhete, T. ve Sithole, B. M. (2018). The case for the need for personal financial literacy education in botswana secondary schools, *SAGE Open*, 8(1), 1-9.
- Temizel, F. ve Bayram, F. (2011). Finansal okuryazarlık: Anadolu üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencilerine yönelik bir araştırma, *Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*. 12 (1), 73-86.
- Thaler, R. H. (1980). Toward a positive theory of consumer choice. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 1(1), 39–60.
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB). (2011). *Dünyada ve Türkiye’de finansal hizmetlere erişim ve finansal eğitim*. Ankara.
- Widdowson, D. ve Hailwood, K. (2007). Financial literacy and its role in promoting a sound financial system, *Reserve Bank of New Zeland: Bulletin*, 70 (2), 37-47.

World Bank. (2014). *Enhancing financial capability and inclusion in low and middle income countries*. Eriřim adresi: <https://documents.worldbank.org>.